

Análise sobre às práticas de ética e humanização no contexto de urgência e emergência

João Vitor Samuel Castro Martins(1)

Maria Beatriz Freitas Cortillazzi(2)

Cicero Higor Alves da Costa(3)

Ana Lia Monteiro Manechini(4)

Júlia Coelho da Fonseca Palma(5)

DOI:10.5281/zenodo.16550460

(1)Medicina-Universidade Nove de Julho-,joaovitorsamuelpaz@gmail.com

(2)Medicina-Universidade Nove de Julho,mariabeatrizcortilazzi@uni9.edu.br

(3)Medicina-Universidade Nove de Julho, c.higor@uni9.edu.br

(4)Medicina-Universidade Nove de Julho, ana.lia@uni9.edu.br

(5)Medicina- Universidade Nove de Julho, julia.palma@uni9.edu.br

Introdução: O atendimento em serviços de urgência exige decisões rápidas e precisas, frequentemente em situações de extrema debilidade dos pacientes. Nesse sentido,, o comportamento ético e responsável dos profissionais de saúde, torna-se imprescindível para garantir um atendimento digno, humanizado e competente para a concretização de um trabalho que oriente as condutas dos profissionais diante de dilemas morais. Dessa forma,, discutir tais questões é essencial para aprimorar a assistência prestada nos contextos de urgência e emergência.**Objetivos:**Destacar a importância da conduta ética e do cuidado humanizado no atendimento de urgência, valorizando atitudes que respeitem a vulnerabilidade do paciente. Propor uma reflexão sobre a postura profissional diante de contextos de alta pressão, buscando equilíbrio entre técnica, empatia e responsabilidade ao paciente.. Sugerir caminhos que favoreçam um ambiente mais acolhedor, mesmo em situações críticas de urgência e emergência.**Metodologia:**Foi realizada uma revisão de literatura com 13 artigos publicados entre 2012 e 2024, disponíveis nas bases SciELO, PubMed e em documentos do Ministério da Saúde. Os descritores utilizados foram: Ética Médica, Humanização da Assistência e Atendimento de Urgência. Os estudos selecionados abordaram práticas éticas e estratégias de humanização no atendimento de urgência, com foco nos serviços do SUS. A análise foi descritiva, reunindo artigos que discutem desafios, protocolos e ações de acolhimento e respeito à dignidade do paciente. As principais práticas e recomendações foram destacadas, reforçando a importância de um atendimento ético, empático e centrado no paciente.**Resultados:**A análise demonstrou que princípios éticos e práticas humanizadas favorecem a relação profissional-paciente nos atendimentos de urgência e emergência.Entre as estratégias como escuta ativa, acolhimento e empatia promoveram adesão ao cuidado e respeito à dignidade. O preparo ético mostrou-se fundamental em situações críticas. Os estudos reforçam a importância de políticas que estimulem tais condutas.**Conclusão:**Por fim , nesse trabalho foi abordado sobre assistência , dignidade tem importância durante o atendimento centrado no paciente .É fundamental as práticas de respeito,ética e dignidade nos ambientes de urgência e emergência.Sem dúvida, é importante ter a persistência e a resiliência na discussão dessa temática nos amplos espaços.Assim, é observado a possibilidade dessa temática não ficar limitado apenas a esse trabalho.

Palavras-chave: Assistência; Atendimento Dignidade; Emergência